

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

Қабулжон Махамаджонович Насритдинов,
Андижон давлат университети
“Фуқаролик жамияти назарияси” кафедраси доценти,
тарих фанлари номзоди

**СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ
ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ
(Фарғона водийси мисолида)**

For citation: Kabuljon M. Nasritdinov, LAND AND WATER ISSUES IN THE AGRARIAN POLICY OF THE SOVIET AUTHORITY AND THE IMPLEMENTATION OF TRANSFORMATIONS (On the example of the Ferghana Valley). Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.187-192

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758357>

АННОТАЦИЯ

Мақолада муаллиф, илмий-тарихий адабиётлар ва архив манбалари асосида Совет ҳокимияти томонидан Туркистон ўлкасида, жумладан, Фарғона водийсида аграр соҳада амалга оширилган дастлабки трансформацион жараёнларнинг моҳияти, жараёнлари тарихини ёритиб берган.

Шунингдек мақолада, совет ҳукуматининг синфий аграр сиёсатининг шаклланиш жараёни, йирик ер-мулкларни, тайёр қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини зўравонлик билан давлат ҳисобига мусодара қилиниши, қишлоқларда “Камбағаллар кўмитаси”, “Дехқон уюшмалари”, “Кўшчи иттифоқи” каби ерсиз деҳқонлар ташкилотларини ташкил этилиши мақсади ва фаолияти атрофида таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Туркистон ўлкаси, Фарғона водийси, зироатчилик, суғориш, мусодара қилиш, пахта саноати, ер эгаллиги, “Камбағаллар комитети”, “Дехқон уюшмалари”, монополия, кўшчи, экстенсив тараққиёт йўли, ирригация, мелиорация.

Қабулжон Махамаджонович Насритдинов,
кандидат исторических наук, доцент кафедры
«Теории гражданского общества»,
Андижанский государственный университет

**ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНЫЕ ВОПРОСЫ В АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
(На примере Ферганской долины)**

АННОТАЦИЯ

На основе научно-исторических литератур и архивных источников автор статьи показывает историческую картину трансформационных процессов осуществленных

советским правительством в земельно-водных отношений в Туркестанском крае на примере Ферганской долины.

А также в статье подробно анализируется процесс формирования классовой аграрной политики советской власти, национализация крупных земельных собственности и экспроприация готовой сельскохозяйственной продукции носильным путём в пользу государства, цели и основные функции образования крестьянских организации таких как, «Комитет бедноты», «Крестьянские товарищества», «Союз Кошчи».

Ключевые слова: Туркестанский край, Ферганская долина, земледелие, орошение, национализация, хлопковая промышленность, земельная собственность, «Комитет бедноты», «Крестьянские товарищества», монополия, экстенсивный путь развития, ирригация, мелиорация.

Kabuljon M. Nasritdinov,
Candidate of Historical Sciences,
Associate Professor of the Department
"Theories of civil society", Andijan State University

**LAND AND WATER ISSUES IN THE AGRARIAN POLICY OF THE SOVIET
AUTHORITY AND THE IMPLEMENTATION OF TRANSFORMATIONS
(On the example of the Ferghana Valley)**

ABSTRACT

On the basis of scientific and historical literature and archival sources, the author of the article shows a historical picture of the transformational processes carried out by the Soviet government in land and water relations in the Turkestan region using the example of the Ferghana Valley.

And also the article analyzes in detail the process of formation of the class agrarian policy of the Soviet government, the nationalization of large landed property and the expropriation of finished agricultural products by a wearable way in favor of the state, the goals and main functions of the formation of peasant organizations such as the "Committee of the Poor", "Peasant Associations", "Union Koshchi".

Index Terms: Turkestan Territory, Ferghana Valley, agriculture, irrigation, nationalization, cotton industry, land ownership, "Committee of the Poor", "Peasant Associations", monopoly, extensive development path, irrigation, melioration.

1. Долзарблиги:

1917 йил октябрь давлат тўнтарилишидан сўнг сиёсий ҳокимиятни эгаллаган совет ҳокимияти томонидан Туркистон ўлкасида, жумладан Фарғона водийсида қадимдан таркиб топган ер-сув муносабатлари ўрнига социалистик ишлаб чиқариш муносабатларини қарор топтириш борасида амалга оширилган трансформацион чора-тадбирларни моҳияти муқаддам илмий истеъмолга олиб кирилмаган архив ҳужжатлари ва илмий-тарихий адабиётлар асосида илмий тадқиқ этилиши мустабид сиёсий тузум даврида амалга оширилган аграр сиёсат туб моҳиятини ўрганишда долзарб аҳамият касб этади.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар тарихийлик, қиёсий-манتيкий таҳлил, кетма-кетлик, холислик, манбаларга танқидий ёндашув, тарихий жараёнларга давр нуқтаи назаридан холисона баҳо бериш тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, унда Совет ҳокимияти томонидан аграр соҳада амалга оширилган трансформацион жараёнларнинг моҳияти жараёни таҳлил этилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Совет ҳокимияти даврида сув хўжалиги маълум даражада ривожланди, катта гидроиншоотлар қурилди, суғорма деҳқончилик янги социал-иқтисодий ва техникавий асосга кўчирилди, лекин кўлами жиҳатидан бу катта ишлар талончилик, мустамлақачилик мазмунидаги сиёсатга бўйсундирилганди. Совет ҳукуматининг аграр сиёсати ҳам чор

маъмурияти ўтказиб келган сиёсатнинг мантикий давоми бўлди[1,226]. Бунинг учун совет ҳокимияти хўжалик ҳаётининг барча соҳаларида социалистик давлат мулкчилигини қарор топтиришга, халқ хўжалигига раҳбарликни марказлаштиришга, бошқаришда маъмурий буйруқбозлик усуллар билан иш юритишга қаратилган иқтисодий сиёсат жорий этила бошланди[2,244].

Шунинг учун ҳам биринчи навбатда ўлканинг ер ва ер ости бойликлари, ўрмон ҳамда сувлари мусодара қилинди. Мустабид сиёсий тузум йилларида ўлка хом-ашё базасига айлантирилди, пахта етиштириш миқдор жиҳатидан йилдан-йилга ортиб борди. Империя ҳукумати ҳукмронлиги даврида тамал тоши қўйилган пахта яккаҳокимлиги совет ҳокимияти даврида “пахта мустақиллиги учун кураш” ниқоби остида амалга оширилган сиёсати жараёнида тўла шаклланди. Суғорма деҳқончилик соҳаси, қўриқ ва бўз ерларни ўзлаштиришни кенгайтирилиши ҳам худди ана шу пахта ишлаб чиқаришни кўпайтиришга қаратилган эди. Соҳада амалга оширилган барча ишлар “иттифок” марказий ҳукумати томонидан бошқарилди.

1917 йил октябрь ойидаги давлат тўнтаришидан сўнг сиёсий ҳокимиятга келган совет ҳукумати, улардан аввалги мустамлакачи империя ҳукуматининг Фарғона водийсидаги 40 йилдан ортиқ ҳукмронлиги даврида суғорма деҳқончилик соҳасида режалаштирилган, лекин амалга ошира олинмаган ишларини, яъни биринчи галда водийни марказ саноати учун хом-ашё етказиб берувчи база сифатида шакллантириш борасидаги сиёсатни давом эттириб ниҳоясига етказиш эди.

Аграр соҳада Совет ҳокимияти томонидан амалга оширилган дастлабки деформацион тадбир 1917 йил 26 октябрда эълон қилинган “Ер тўғрисида”ги декретда намоён бўлди[3,10]. Чунки, декретда илк бор “Ерга хусусий мулкчилик ҳуқуқи абадий бекор қилинади; ернинг сотилиши ҳам, сотиб олиниши ҳам, ижарага ёки гаровга қўйилиши ҳам ва бошқа бирон йўл билан олиниши ҳам мумкин эмас” деб қайд этилган эди.

Туркистон ўлкаси ва Ер ишлари халқ комиссарлигининг 1917 йил 9 декабрда чиқарган қарори билан эса Туркистон ўлкасидаги мавжуд кўчмас мулкларни, жумладан, ер, суғориш иншоотлари ва тармоқларини сотиш, гаровга қўйиш бўйича ҳар қандай кўринишлардаги келишувларни тақиқланиши билан ер тўғрисидаги декретда белгиланган вазифалар амалга оширила бошланди[4,170].

1918 йил январь ойидан бошлаб, Чор Россияси мустамлакаси даврида ташкил этилган вилоят, уезд ва волост ер-сув комитетлари тарқатилиб, ўрнига совет давлатига ҳайрихоҳ бўлган маҳаллий камбағал ерсиз деҳқон вакилларида янги комитетлар ташкил этила бошланди. Ушбу кўмиталарнинг асосий вазифалари ўз ҳудудларидаги ерларни рўйхатини тузиш ва ҳисобга олиш, қишлоқ аҳолисига ерларни мусодара қилинишининг мазмун-моҳиятини, катта ер эгаллигига барҳам берилганлигини эълон қилиш, мусодара қилинган ерларни тақсимланиши, асбоб-ускуналар билан таъминланиш тартиб-қоидаларини, қишлоқ хўжалигида коллективчилик асосларини тарғиб қилиш, коммуна ва қишлоқ хўжалик артелларининг афзалликларини тушинтириш ишларини олиб боришдан иборат эди.

Бу ишларнинг натижаси ўлароқ, 1918 йил апрелидан 1919 йил апрелигача Фарғона вилоятининг Андижон уездида Миркомилбой Мирмўминбоевнинг 407 десятина[5,42], Скобелев уездида эса 22 нафар бой хўжаликларнинг жами 12315 десятина ҳамда империя мустамлакаси даврида водийда “кўчириш” сиёсати туфайли кўчириб келтирилган рус деҳқонларидан ташкил этилган 50 та рус қишлоқларидаги[6] ўзига тўқ, бой деҳқон хўжаликларининг 75000 десятина ерлари[7,29] қишлоқ хўжалиги асбоб-анжомлари, иш хайвонлари, чорваси билан мусодара қилинди[8,86-87].

Ер кўмиталари томонидан мусодара қилинган ерларнинг асосий қисми махсус қарор билан камбағал ерсиз деҳқонларга, чорикорларга[9,40] бўлиб берилди.

Дарҳақиқат, 1917 йилда Фарғона водийсида олиб борилган қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш маълумотларига кўра, Андижон уезди пахтакор хўжаликларининг 32,2 фоизи, Марғилон уездининг 24,8 фоизи, Наманган уездининг 20,1 фоизи, Қўқон уездининг 12,7 фоизи чорикорлардан иборат бўлган[10,56].

Ўлкадаги ижтимоий, сиёсий-иқтисодий мураккаб ва зиддиятли оғир вазиятга қарамасдан совет ҳокимиятининг асосий мақсади пахта хомашёсини қўлга киритиб, марказ тўқимачилик саноатини пахта билан таъминлаш ва қизил армияни кийим-кечакка бўлган эҳтиёжини қондириш эди. Юқорида таъкидланганидек, Совет ҳукумати ўзининг амалга ошираётган аграр сиёсатининг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланган ўлкада етакчи ҳисобланган пахтачилик тармоғини тўла назоратга олиш ва бошқаришни Олий Халқ Хўжалик кенгаши зиммасига юклаб, 1918 йил 12 январда “Пахтачилик ишларини монополияга айлантириш тўғрисида”ги қарорни қабул қилди[11,17]. Қабул қилинган қарор асосида, пахтачилик ва пахта савдоси билан боғлиқ барча масалалар, мамлакатдаги мавжуд пахта захиралари давлат мулкига айлантирилганлиги эълон қилинди.

Ушбу қарорнинг мантиқий давоми сифатида Туркистон ўлкасидаги тадбиркорлик жамиятларни тарқатиб юборилиши, бозор муносабатларини рад қилинишида намоён бўлиб, бу борада 1918 йил 21 январдан бошлаб ўлкада ғалла билан эркин савдо қилишни тақиқ қилиниб, хусусий мулк эгаларини текинхўрлар деб эълон қилинди[2,48].

1918 йил 26 февралда эса, Туркистон ўлкаси Халқ Комиссарлар Совети раиси Ф.Колесов томонидан “Ўлкадаги пахтани мусодара қилиш тўғрисида” ги декрет қабул қилинди[3,11].

Қабул қилинган Декретда, Туркистон ўлкасида мавжуд бўлган барча пахта, қандай кўринишда, қайси жойда бўлишидан қатъий назар, мусодара қилинади ва давлат мулки деб эълон қилинади. Барча советлар, темир йўли комитетлари бу декретни амалга ошириш, барча пахтани темир йўл станцияларига олиб келиш ва дарҳол Тошкент станциясига жўнатиш учун ўз вакилларини ажратади. Мабодо эгалари қаршилик кўрсатса жойида отишгача чоралар кўрилсин[3,11] деб таъкидланган.

Совет ҳокимияти аграр сиёсатини вилоятлар, уездлар, волост ва қишлоқлардан амалга ошириш учун “Камбағаллар комитети”, “Дехқон уюшмалари”, “Қўшчи” сингари деҳқонларнинг синфий ташкилотларни ташкил этдилар[2,280].

Ушбу ташкилотларнинг асосий вазифалари деҳқонлар ўртасида коммунистик ғояларнинг мазмун-моҳиятини тарғиб қилиш, камбағал деҳқонларни жипслаштириш, мулкдорларга қарши курашиш, қишлоқларда социал табақаланиш жараёнини жадаллаштириш, совет органларининг жойлардаги мавқеини мустаҳкамлаш, қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришини ташкил этиш ишларига амалий ёрдам беришдан иборат бўлди.

Бу амалга оширилган чора-тадбирларнинг натижаси ўлароқ, 1918 йилнинг биринчи ярмигача ўлкадаги 330 дан ортиқ саноатнинг барча тармоқларига тегишли бўлган, жумладан, пахта тозалаш, ва ёғ-мой заводлари, пахта хомашё захиралари, ўлка иқтисодиётида етакчи тармоқлари ҳисобланган пахта тозалаш ва ёғ-мой заводлари, мавжуд барча пахта хомашё захиралари, темир йўллар, банклар барча конлар давлат фойдасига мусодара қилиниб, ишчи назорати ўрнатилди[12,33].

Дарҳақиқат, Совет ҳокимияти томонидан мусодара қилинган ушбу корхоналар 1914 йилга қадар ўлкада ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг 80 фоизидан кўпроғини ишлаб чиқарган[13,103] бўлиб, уларнинг ўлкадаги товар-пул муносабатларидаги салмоғи жуда катта аҳамият касб этган.

Ушбу корхоналар давлат фойдасига мусодара этилиб, тўлалигича ишчилар назоратига ўтказилганидан сўнг, корхоналарда молиявий маблағлар ҳамда хомашёнинг йўқлиги, энг асосийси, назорат ишига раҳбарлик қилаётган “янги хўжайинлар”нинг бу борадаги малака кўникмаларига эга эмаслиги ҳамда укувсизликлари оқибатида мазкур корхоналар ўз фаолиятларини олиб боришдан тўхтаган.

Декретга асосан, ўлкадаги мавжуд заводларга қисқа муддатда топширилган 3,4 млн пуд пахта толаси, 6 млн пуд хом пахта, 600.000 пуд пахта ёғи, 4 млн пуд чигит, 1,1 млн пуд кунжара давлат ихтиёрига бепул ўтди[2,248]. Деҳқонлар уйларида олиб кетилган, заводларга топширилган пахта учун лоақал, қатъий нархда бўлса-да, пул олмадилар[14].

Ўлка иқтисодий ҳаётида юзага келган ушбу ҳолат пахтанинг харид нархларини кескин пасайиб кетишига, деҳқон хўжаликларини қашшоқланишига, пахта етиштиришда моддий манфаатдорликни йўққа чиқарилишига сабаб бўлди.

4.Хулосалар:

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, Совет ҳокимияти Туркистон ўлкасида, жумладан Фарғона водийсида азалдан шаклланган анъанавий ер-сув муносабатлари ўрнига хўжалик ҳаётининг барча соҳаларида социалистик давлат мулкчилигини қарор топтиришга, халқ хўжалигига раҳбарликни марказлаштиришга, бошқаришда маъмурий буйруқбозлик усуллар билан иш юритишга қаратилган иқтисодий сиёсат жорий этди. Ўлкадаги йирик мулкдорларнинг мол-мулклари давлат ҳисобига мусодара қилинди. Ўлка иқтисодиётида етакчи бўлган пахтачилик соҳасига тегишли бўлган барча тармоқларда давлат монополияси ўрнатилди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Edward Allworth. Central Asia. A century of Russian rule. -New York, 1967.-P.288.
2. Ўзбекистон тарихи. Биринчи китоб (1917-1939 йй.). -Тошкент: O'ZBEKISTON, 2019. - Б.560. (History of Uzbekistan. The first book (1917-1939).-Tashkent: Uzbekistan, 2019. - P.560.)
3. Декрет о Земле 26 октября 1917 года. В книге. Деятельность коммунистической партии и советского правительства по восстановлению и развитию хлопководства в Туркестане (1917-1924 гг.). Документы и материалы.-Ташкент: Узбекистан, 1986. -С.266. (Decree on the Earth October 26, 1917. In the book. Activities of the Communist Party and the Soviet government to restore and develop cotton growing in Turkestan (1917-1924). Documents and materials. - Tashkent: Uzbekistan, 1986. - P. 266)
4. Ирригация Узбекистана. Т. 1.-Ташкент: 1975. -С.352. (Irrigation in Uzbekistan. Т. 1.-Tashkent: 1975. -P.352)
5. Андижон вилояти Давлат архиви. 230-жамғарма, 2-рўйхат, 4-иш, 42-варақ. (State archive of Andijan region. Fond-230, inventory-2, file-4, sheet-42.)
6. Зикр этилган қишлоқлар ва ер майдонлари бутун водий ҳудудида жойлашган ҳамда бу даврда Фарғона вилояти таркибида бўлган. Уларнинг айримлари ҳозирда Қирғизистон республикасининг таркибига кирувчи Жалолобод, Ўш ва Боткен вилоятларнинг ҳудудларида жойлашган. (These settlements and territories of the Fergana Valley are now administratively part of the Jalalabad, Osh and Batkent regions of the Republic of Kyrgyzstan.)
7. Кунакова Л.З. Земельно-водная реформа в Узбекистане (1925-1929 гг.) -Фрунзе: Мектеп, 1967.-С.300. (Kunakova L.Z. Land and water reform in Uzbekistan (1925-1929) -Frunze: Mektep, 1967.-P.300.)
8. Ўзбекистон Миллий Архиви. 29- жамғарма, 3-рўйхат, 1516-иш, 86-87-варақлар. (National archive of Uzbekistan. Fund-29, inventory-3, file-1516, sheet. 86-87.)
9. Чорикор-мулкдор бойдан ерни ўзаро келишув асосида ижарага олиб ишловчи ерсиз деҳқон. Кўп ҳолларда етиштирилган ҳосилнинг 4-дан 1-қисми учун меҳнат қилувчи зироаткор. Батафсил қаранг; Насритдинов Қ. Суғорма деҳқончилик атамаларининг қисқача изоҳли луғати.-Тошкент: Янги аср авлоди, 2008.-Б.48. (Choryakkor is a social stratum of landless peasants in Turkestan who are engaged in agriculture on an arandy basis. Nasritdinov K. Brief terminological dictionary on the history of irrigated agriculture.-Tashkent: Yangi asr avlodı, 2008, -P. 48.)
10. Раззақов А. Ўзбекистон пахтачилиги тарихи.-Тошкент: Ўзбекистон, 1994.-Б.304. (Razzakov A. History of cotton growing in Uzbekistan. -Tashkent: Uzbekistan, 1994.-R. 304.)
11. Эркаев Э.М. Совет даврида Ўзбекистоннинг пахта хом ашё базасига айлантирилиши ва унинг деҳқонлар ҳаётига салбий таъсири (1917-1940 йй.):Тарих фанлари номзоди...дисс.автореферати–Тошкент: 2011.-Б.30. (Erkaev E.M. Abstract of the dissertation on the topic: “The transformation of Uzbekistan into a cotton base in the Soviet

- period and its negative impact on the life of farmers (1917-1940)” for the degree of candidate of historical sciences. -Tashkent: 2011.-P.30.)
12. Ўзбекистон Миллий Архиви. 17- жамғарма, 1-рўйхат, 375-иш, Варақ-33. (National archive of Uzbekistan. Fund-17, inventory-1, file-375, -s. 33.)
 13. Ўзбекистоннинг янги тарихи. Иккинчи китоб. Ўзбекистон совет мустанлакачилиги даврида.-Тошкент: Шарқ, 2000.-Б.688. (New history of Uzbekistan. Second book. Uzbekistan in the period of Soviet colonialism. -Tashkent: Shark. 2000.-P.688.)
 14. Ражабов Қ. Туркистонда очарчилик ва унинг оқибатлари.// Turkiston, 2001 йил 28 ноябрь. (Radjabov K. Famine in Turkestan and its consequences. // Turkistan, 2001 November 28.)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000